
ABCAPY: UM APLICATIVO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

DOI: 10.5281/zenodo.19207902

Miguel Vargas¹

¹ Técnico em Desenvolvimento de Sistemas -
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac
São Leopoldo, RS

Gabriela da Rosa²

² Técnico em Desenvolvimento de Sistemas -
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac
São Leopoldo, RS

Leonardo de Souza³

³ Técnico em Desenvolvimento de Sistemas -
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac
São Leopoldo, RS

Daniel Souza⁴

⁴ Técnico em Desenvolvimento de Sistemas -
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac
São Leopoldo, RS
autor3@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

Lucas Alves⁵

⁵ Técnico em Desenvolvimento de Sistemas -
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac
São Leopoldo, RS
autor3@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

Dalvana Ribeiro⁶

⁶ Técnico em Desenvolvimento de Sistemas -
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac
São Leopoldo, RS
lopesribeirodalvana20@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

AT30: Desenvolvimento de Aplicativos, Softwares e Plataformas Educacionais

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por alterações no desenvolvimento neurológico que afetam a comunicação, a interação social e o comportamento, demandando estratégias específicas de acompanhamento e intervenção. No contexto das políticas públicas voltadas à inclusão e ao cuidado integral da criança, observa-se a necessidade

de ferramentas acessíveis que auxiliem tanto no desenvolvimento infantil quanto no suporte às famílias. Apesar da ampla oferta de aplicativos educacionais, muitos apresentam falhas de usabilidade, ausência de fundamentação pedagógica e pouca adequação às necessidades específicas das crianças com TEA, o que limita sua efetividade. Nesse cenário, o uso consciente da tecnologia pode se tornar um aliado importante das políticas públicas de saúde e educação, contribuindo para a promoção do desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças e para o fortalecimento do papel dos cuidadores. **Objetivo:** Apresentar o desenvolvimento do aplicativo ABCapy como uma ferramenta digital de apoio ao desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista, destacando sua contribuição para o processo educativo, o suporte às famílias e sua relação com as políticas públicas de inclusão e atenção à infância. **Metodologia:** O desenvolvimento do aplicativo adotou uma abordagem qualitativa e aplicada, baseada na identificação das principais necessidades de crianças com TEA e de seus cuidadores. Foram considerados princípios de usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário, priorizando interfaces simples, cores suaves e estímulos visuais e sonoros adequados. O aplicativo foi estruturado em módulos interativos, incluindo jogos educativos, atividades de estímulo cognitivo, histórias animadas e recursos de acompanhamento, permitindo o uso tanto pelas crianças quanto pelos responsáveis. **Resultados:** O ABCapy resultou em uma plataforma digital que oferece experiências interativas voltadas ao desenvolvimento cognitivo, à atenção, à memória e à percepção sensorial das crianças com TEA. Além disso, o aplicativo disponibiliza informações e recursos que auxiliam os pais e cuidadores no acompanhamento do uso e do progresso das crianças, contribuindo para a redução da insegurança e da desinformação frequentemente associadas ao diagnóstico. A proposta do aplicativo demonstra potencial para atuar como ferramenta complementar às políticas públicas de educação inclusiva e de atenção à saúde infantil, ampliando o acesso a recursos de apoio de forma prática e acessível. **Conclusão:** Conclui-se que o aplicativo ABCapy representa uma solução tecnológica alinhada às demandas contemporâneas das políticas públicas voltadas à inclusão e ao desenvolvimento infantil. Ao integrar aspectos educativos e de apoio familiar, o aplicativo contribui para a promoção do desenvolvimento de crianças com TEA e para o fortalecimento do cuidado compartilhado entre família e sociedade, evidenciando o papel da tecnologia como instrumento de apoio às ações públicas na área da infância e da inclusão.

Palavras-chave: Aplicativo Educacional; Políticas Públicas; Transtorno Do Espectro Autista.